

2
3 **ОЦЕНКА ВЕРОЯТНЫХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ МЕСЯЧНЫХ ОСАДКОВ НА ТЕРРИТОРИИ**
4 **ПРИМОРСКОГО КРАЯ РФ ПО ДАННЫМ АНОМАЛИЙ ИСХОДЯЩЕГО ДЛИННОВОЛНОВОГО**
5 **ИЗЛУЧЕНИЯ**

6 Катрасов С.В.^{*1}, Шамов В.В.¹

7 ¹Тихоокеанский институт географии Дальневосточного отделения Российской Академии наук, г.
8 Владивосток

9 * e-mail: katrasov_sv@tigdvo.ru

10 **Аннотация:** В работе представлен геоэкологический подход к оценке рисков экстремальных осадков,
11 основанный на анализе пространственно-временных связей между полем исходящего длинноволнового
12 излучения (Outgoing Longwave Radiation, OLR) и данными месячных сумм осадков. Исследование выполнено
13 на примере шести метеостанций, расположенных в южной части Приморского края, целью исследования
14 является выделение ключевых районов в глобальном поле аномалий OLR, демонстрирующих статистически
15 значимую лаговую корреляцию с аномалиями месячных осадков в пунктах наблюдений с использованием
16 метода кросс-корреляционного анализа (временной лаг от 0 до 24 месяцев), что позволяет рассматривать OLR
17 в качестве предиктора изменений в режиме увлажнения. В результате были идентифицированы устойчивые
18 акваториальные внетропические области, аномалии OLR в которых статистически значимо связаны с
19 последующими аномалиями месячных осадков на шести метеостанциях Приморского края. Полученные
20 результаты позволяют перейти к вероятностной оценке экстремальных среднемесячных осадков, что имеет
21 важное прикладное значение для геоэкологического обоснования мероприятий по адаптации к изменениям
22 климата, управления водными ресурсами и снижения рисков природных катастроф на региональном уровне.

23 **Ключевые слова:** OLR (исходящее длинноволновое излучение), лаговая корреляция, экстремальные
24 осадки, геоэкологическая оценка, климатические риски, предикторы осадков.

25
26 Для цитирования: Катрасов С.В.¹, Шамов В.В.¹ Оценка вероятных экстремальных месячных осадков на
27 территории Приморского края РФ по данным аномалий исходящего длинноволнового излучения //
28 Тихоокеанская география. 2025. № С. <https://doi.org/.....>

29
30 **IDENTIFYING REGIONS WITH SIGNIFICANT LAGGED CORRELATION BETWEEN OUTGOING**
31 **LONGWAVE RADIATION ANOMALIES AND MONTHLY PRECIPITATION ANOMALIES IN**
32 **PRIMORSKY KRAI FOR ASSESSING PROBABLE EXTREME MONTHLY PRECIPITATION**

33 **Katrasov S.V.¹, Shamov V.V.¹**

34 ¹Pacific Geographical Institute, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, Vladivostok

35
36 **Abstract:** This study presents a geo-ecological approach for assessing extreme precipitation risks, based on
37 an analysis of spatiotemporal relationships between the Outgoing Longwave Radiation (OLR) field and monthly
38 precipitation totals. The research was conducted using data from six meteorological stations located in the southern
39 part of Primorsky Krai. The objective is to identify key areas within the global OLR anomaly field that exhibit a
40 statistically significant lagged correlation with observed monthly precipitation anomalies. This was achieved using
41 cross-correlation analysis with time lags ranging from 0 to 24 months, thereby establishing OLR as a potential
42 predictor for changes in moisture regimes. As a result, persistent equatorial and extratropical regions were identified
43 where OLR anomalies are statistically significantly correlated with subsequent monthly precipitation anomalies at the
44 six stations in Primorsky Krai. These findings provide a basis for transitioning to a probabilistic assessment of extreme
45 monthly precipitation, which holds significant practical value for the geo-ecological justification of climate change
46 adaptation measures, water resource management, and regional-level natural disaster risk reduction.

47 **Keywords:** OLR (Outgoing Longwave Radiation), lagged correlation, extreme precipitation, geo-ecological
48 assessment, climate risks, precipitation predictors.

49 For citation: Katrasov S.V.¹, Shamov V.V.¹. Assessment of probable extreme monthly precipitation over the
50 Primorsky Krai territory of the Russian Federation based on outgoing longwave radiation anomalies. Pacific
51 Geography. 2025;(..):..... (In Russ.). <https://doi.org/.....>

52 **Введение**

53 Изменение климата, проявляющееся, в частности, в увеличении частоты и интенсивности
54 экстремальных осадков, является одним из ключевых вызовов современности [1]. Подобные события
55 провоцируют катастрофические наводнения, сели, оползни и эрозию почв, нанося значительный ущерб
56 экономике и создавая прямую угрозу для жизни населения. В этой связи разработка методов заблаговременной
57 оценки вероятности экстремально влажных или сухих месяцев приобретает высокую научную и
58 практическую значимость, особенно в контексте геоэкологических исследований, направленных на оценку
59 состояния окружающей среды и прогнозирование природных рисков [2].

60 Традиционные подходы к прогнозу осадков, основанные на численных моделях общей циркуляции
61 атмосферы, зачастую обладают существенной неопределенностью на региональном и локальном уровнях.

62 Пространственное разрешение численных моделей общей циркуляции атмосферы (General Circulation Models,
63 GCMs) (50 – 200 км) не отвечает в полном объеме требованиям адекватного воспроизведения ключевых
64 процессов, формирующих осадки (конвекция, орографические эффекты), что требует их параметризации:
65 приближенного описания процессов субсеточными моделями, что является источником ошибок и
66 неопределенности [3]. Эта «параметризационная неопределенность» значительно влияет на региональные
67 прогнозы, приводя к систематическим ошибкам в воспроизведении режима и интенсивности осадков,
68 особенно в регионах со сложным рельефом или в зонах мезомасштабных конвективных систем [4].
69 Современные ансамбли моделей так же демонстрируют значительный межмодельный разброс в сценариях
70 изменения осадков для одних и тех же регионов, что подчеркивает глубину структурной неопределенности,
71 присущей самим моделям [5]. Это стимулирует поиск альтернативных или дополнительных методов,
72 использующих устойчивые статистические связи между глобальными климатическими индикаторами и
73 локальными метеорологическими параметрами. Одним из таких перспективных индикаторов является поле
74 исходящего длинноволнового излучения (Outgoing Longwave Radiation, OLR). OLR является надежным
75 прокси-параметром для характеристики температуры верхней границы облаков и, следовательно,
76 интенсивности конвекции и облачности в тропиках и внетропических широтах [6]. Аномалии OLR тесно
77 связаны с крупномасштабными процессами, такими как Эль-Ниньо – Южное колебание (ENSO),
78 внутрисезонная осциляция Маддена-Джулиана (MJO) и динамика муссонов.

79 Использование поля OLR в качестве предиктора осадков основано на концепции лаговой корреляции,
80 когда аномалии в поле OLR в определенном регионе (предикторном поле) предшествуют во времени
81 аномалиям осадков в изучаемом пункте. Данный подход успешно применялся для прогнозирования осадков в
82 различных регионах мира, например, для предсказания муссонных дождей в Южной Азии [7] или
83 экстремальных осадков в Японии [8]. Однако для многих конкретных территорий, в том числе и для
84 Приморского края, подобные исследования носят фрагментарный характер и требуют детализации.

85 Целью данной работы является выделение географических районов, для которых поле OLR
86 демонстрирует статистически значимую лаговую корреляцию с месячными осадками в точках наблюдений,
87 расположенных на территории Приморского края, и оценка потенциала использования выявленных связей для
88 определения вероятных экстремальных среднемесячных осадков.

89 **Материалы и методы.**

90 В исследовании использованы данные о месячных суммах осадков на метеостанциях 31960
91 («Владивосток-Гора»), 31909 («Терней»), 31915 («Пограничный»), 31931 («Свягино»), 31969 («Посыет»),
92 31989 («Преображение») Приморского УГМС за период 1993 – 2024 гг. Выбор данных станций обусловлен
93 их репрезентативностью для изучения экстремальных осадков, оказывающих значительное влияние на
94 экосистемы и хозяйственную деятельность региона [9].

95 В качестве предиктора использовались данные реанализа ERA-5 об исходящем длинноволновом
96 излучении (Outgoing Longwave Radiation, OLR) [10]. Данные за период с 1993 по 2023 гг. представлены в виде
97 среднемесячных значений на регулярной сетке с пространственным разрешением $0.25^\circ \times 0.25^\circ$. OLR
98 применяется как надежный критерий для оценки конвективной активности, облачности и температурных
99 характеристик подстилающей поверхности, что имеет ключевое значение для анализа процессов
100 формирования осадков в условиях изменчивого климата [6, 11].

101 Для обеспечения согласованности временных рядов и формирования климатической нормы, все
102 данные были приведены к единому периоду наблюдений с 1993 по 2023 год.

103 Устранение влияния сезонной цикличности и выявление сигналов, связанных с аномальными
104 режимами погоды, произведено с помощью расчёта месячных аномалий осадков и OLR. Для каждого месяца
105 из фактического значения вычиталось его среднегодовое значение (климатическая норма) за базовый
106 период. Данная процедура позволяет нивелировать сезонный ход и сосредоточить анализ на отклонениях от
107 нормы, что особенно важно при оценке экстремальных явлений [12]. Перед проведением корреляционного
108 анализа ряды аномалий были проверены на однородность и наличие статистически значимых трендов с
109 использованием критерия Манна-Кендалла. При обнаружении тренда проводилось его удаление методом
110 линейной детрендизации, чтобы исключить влияние долгосрочных климатических изменений на оценку
111 корреляционных связей [13]. Выявление запаздывающих связей между конвективной активностью и осадками
112 проведено методом лаговой корреляции. Для каждой ячейки сетки OLR рассчитывался коэффициент
113 корреляции Пирсона между рядом аномалий месячных осадков метеостанций. Расчет проводился для
114 лагов $lag = 0, 1, \dots, 24$ месяца. Выбор данных лагов обоснован физическими представлениями о времени
115 отклика региональной циркуляции атмосферы и гидрологического цикла на изменение термических условий
116 и конвекции, связанных с аномалиями OLR [14, 15].

117 Статистическая значимость полученных коэффициентов корреляции оценивалась с использованием
118 t-критерия Стьюдента.

119 Ключевым аспектом методики является учет автокорреляции временных рядов, которая приводит к
120 завышению числа степеней свободы и, как следствие, к необоснованному признанию незначимых корреляций
121 значимыми. Для коррекции этого эффекта было рассчитано эффективное число степеней свободы [16, 17].

122 Уровень статистической значимости был установлен на значении $p < 0.05$. Районы, для которых
123 корреляция была признана значимой, интерпретируются как зоны, где аномалии OLR могут быть

124 использованы в качестве предиктора для оценки вероятности экстремальных среднемесячных осадков на
125 метеостанциях.

126 Дальнейшая обработка результатов основывается на комплексном анализе лаговой корреляции между
127 аномалиями исходящего длинноволнового излучения (OLR) и месячных осадков с последующим
128 исследованием эволюции выявленных паттернов во времени [18, 19]. В основе подхода лежит расчет
129 пространственных центроидов значимых корреляций для каждого временного лага с последующим
130 трассированием их траектории, что позволяет количественно оценить миграцию атмосферных систем [20, 21].
131 Метод включает анализ усиления/ослабления корреляционной связи, оценку пространственного перекрытия
132 областей значимости между последовательными лагами, а также идентификацию устойчивых регионов с
133 максимальным прогностическим потенциалом [22]. Статистический аппарат методики включает расчет
134 значимости корреляций с учетом поправок на множественные сравнения и пространственную
135 автокорреляцию, что обеспечивает надежность выявляемых паттернов [23, 24]. Для количественной оценки
136 пространственной эволюции используются метрики смещения центроидов, изменения площади охвата
137 значимых корреляций и плотности их распределения [12, 25]. Особое внимание уделяется анализу
138 критических переходов между лагами, где наблюдаются скачкообразные изменения пространственной
139 локализации паттернов, что может свидетельствовать о смене доминирующих атмосферных режимов [26].
140 Валидация осуществляется через сопоставление выявленных паттернов с известными атмосферными
141 явлениями, такими как внутрисезонная осцилляция Маддена-Джулиана и экваториальные волны, что
142 подтверждает её физическую обоснованность [19, 27]. Практическая значимость заключается в
143 идентификации оптимальных прогностических лагов и ключевых регионов с максимальной
144 предсказуемостью осадков, что может быть использовано для совершенствования моделей прогнозирования
145 [28, 29].

146 Расчеты производились с использованием открытого программного обеспечения R [30].

147 148 **Результаты**

149 На рисунке 1 представлено пространственное распределение коэффициентов лаговой корреляции lag
150 = 0 между полем аномалий OLR и аномалиями месячных осадков на метеостанции 31960.

151
152 Рис. 1. Пространственное распределение коэффициентов лаговой корреляции между полем аномалий OLR и
153 аномалиями месячных осадков на метеостанции 31960, лаг = 0 месяцев (врезка – расположение метеостанций,
154 источников данных, на территории Приморского края).

155 Область значимой положительной корреляции (0.52) аномалий OLR и аномалий месячных осадков
156 расположена над северной частью Японского моря, территорией Приморского края и северной Манджурии
157 (КНР), в зоне которых конвективные процессы определяются муссонной циркуляцией, орографией и
158 термическим контрастом "суша-море". Район значимой отрицательной корреляции (минус 0.24) расположен
159 в центральной части акватории между мысом Доброй Надежды (южная оконечность Африканского
160 континента) и побережьем Антарктиды, характеризующемся как зона фронтальной конвекции планетарного
161 масштаба (влияние Антарктического фронтального пояса (АФП)) [31]. Значительная зона слабой корреляции
162 (< 0.2) в районе между северным побережьем Северной Америки и западным побережьем Гренландии
163 обусловлена влиянием центра арктической конвекции над акваторией моря Баффина и пролива Дэвиса [32].
164 Зоны слабой корреляции (0.13 - 0.2) в центральной части северо-востока Тихого океана и у западного
165 побережья Северной Америки находятся под влиянием фронтальной конвекции циклонов Алеутской
166 депрессии [33]. Область слабой корреляции (минус 0.2 – минус 0.15) в районе северо-восточной и центральной

167 части Китая формируется под влиянием нескольких центров конвективной активности: Великая Китайская
168 равнина, бассейн реки Хуанхэ (Желтой реки) и зона фронта Мэй-Юй, предгорья и наветренные склоны гор
169 Тайханшань и Шаньдун, столичный регион КНР Пекин-Тяньцзинь (комбинация естественных синоптических
170 условий и эффекта «урбанистический остров тепла» (Urban Heat Island, UHI) делает этот район зоной частых
171 и интенсивных конвективных событий, включая экстремальные ливни) [34]

172 Проведенный комплексный анализ лаговой корреляции месячных осадков на метеостанциях 31960,
173 31909, 31915, 31931, 31969, 31989 в диапазоне 0 – 24 месяца выявил значимые пространственно-временные
174 паттерны, связывающие аномалии исходящего длинноволнового излучения (OLR) с последующими
175 аномалиями месячных осадков. Результаты позволяют выделить ключевые регионы (рис. 2) и временные
176 масштабы для прогнозирования вероятных экстремальных осадков (табл. 1).

177 Значимые корреляции охватывают обширную территорию (широты от минус 87.8° до 87.5°, все
178 долготы), что подтверждает глобальный характер связи OLR с осадками. Диапазон коэффициентов
179 корреляции составил от минус 0.261 до 0.522, при этом 47.7% всех проанализированных точек показали
180 статистически значимую связь. Наблюдается выраженное смещение центроидов областей значимой
181 корреляции с общим вектором на восток-юг на 22.72°. Это смещение согласуется с известными
182 климатическими процессами, такими как миграция конвективных кластеров Маддена-Джулиана (МЮ)
183 крупномасштабными, низкочастотными режимами изменчивости климатической системы.

184

185
186 Рис. 2. Регионы и воздействующие на них зоны атмосферных конвергенций, выделенные для оценки
187 экстремальных месячных осадков.
188

189 Средняя сила корреляции ослабевает с 0.169 (лаг 0) до 0.144 (лаг 24), что характерно для
190 запаздывающих связей. Однако были выявлены лаги с локальным усилением связи (например, лаги 13→14,
191 15→16), что указывает на периоды повышенной прогностической способности.

192 Несмотря на общее сужение площади значимых корреляций (минус 1538.9 кв. градусов), произошло
193 уплотнение паттернов (+0.036 точек/кв. градус), что позволяет более точно идентифицировать возможные
194 прогностические регионы на больших лагах.

195 Выделенные для оценки экстремальных месячных осадков регионы и лаги:

196 Зоны активной конвергенции, приведенные в таблице 1:

197 1. Внутритропическая зона конвергенции (ВЗК, ITCZ) – зона встречи пассатов Северного и
198 Южного полушарий, характеризуется мощной восходящей ветвью ячейки Хадли. Сопровождается обильными
199 осадками и грозами [33, 35].

200 2. Полярный фронт (умеренные широты) – зона столкновения умеренных и тропических
201 воздушных масс. Связана с циклонической деятельностью в средних широтах [33, 35].

202 3. Арктический фронт – зона взаимодействия северных полярных и арктических воздушных
203 масс [32].

204 4. Антарктический фронт – зона взаимодействия южных полярных и антарктических
205 воздушных масс [36].

206 Выявленные регионы значимой корреляции на лагах 7, 14 и 21 являются физически обоснованными,
207 так как соответствуют времени крупномасштабных климатических осцилляций (рис. 2) [37].

208 **Обсуждение результатов**

Проведенный анализ позволил выделить несколько ключевых областей со статистически значимой лаговой корреляцией между полем OLR и месячными осадками на метеостанциях Приморского края. Пространственное распределение и знак этих корреляций имеют четкую физическую и геоэкологическую интерпретацию.

Наиболее удаленные от станции области значимой корреляции, расположенные в акваториях Тихого и Индийского океанов, указывают на влияние макромасштабных процессов. Значимая отрицательная корреляция с аномалиями OLR в центрально-восточной экваториальной части Тихого океана с лагом в 7 и 21 месяц убедительно свидетельствует о влиянии Эль-Ниньо – Южного колебания (ЭНЮК) на режим увлажнения в районе исследования [14, 38]. В фазе Эль-Ниньо аномально низкий OLR в данном регионе (индикатор усиленной конвекции) связан с перестройкой планетарной атмосферной циркуляции (циркуляция Уокера), что с запаздыванием приводит к изменению траекторий циклонов и характера увлажнения на территории Приморского края. Аналогично, значимые корреляции в тропической части Индийского океана могут быть ассоциированы с диполем Индийского океана [39], который модулирует перенос влаги с Индийского океана.

Выявленная отрицательная корреляция является физически обоснованной: низкие значения OLR соответствуют холодной верхней границе облаков (в частности, облаков верхнего яруса мощных конвективных систем), что является прямым индикатором интенсивной конвекции и облакообразования [6]. Таким образом, аномально низкий OLR в «предиктивном пятне» сигнализирует об активном процессе переноса влаги и энергии в атмосфере. Временной лаг в 7 – 21 месяц объясняется временем, необходимым для перестройки крупномасштабных атмосферных телесвязей и переноса влаги и атмосферных возмущений из удаленного региона в район расположения метеостанций [15].

Полученные результаты имеют важное прикладное значение для решения ряда геоэкологических задач, связанных с оценкой рисков и адаптацией к изменению климата на территории Приморского края. Выявленные «предиктивные пятна» OLR могут служить основой для создания статистической модели оценки аномалий месячных осадков с заблаговременностью 1-24 месяца для территории, репрезентируемой метеостанциями, что критически важно для оценки риска опасных гидрометеорологических явлений (паводков, засух), которые наносят значительный ущерб экосистемам, инфраструктуре и сельскому хозяйству региона [40, 41]. Такой подход позволяет перейти от фундаментального выявления связей к оперативной оценке вероятности экстремально влажных или засушливых условий, что является ключевым элементом системы геоэкологического мониторинга и планирования [38, 42, 43].

Заключение

Проведенное исследование было сфокусировано на решении геоэкологической задачи по оценке вероятности экстремальных среднемесячных осадков на

Таблица 1

Номер метеостанции источника данных	7 лаг (месяцы)			14 лаг (месяцы)			21 лаг (месяцы)					
	Долгота	Широта	Корреляция	Зона активной конвергенции	Долгота	Широта	Корреляция	Зона активной конвергенции	Долгота	Широта	Корреляция	Зона активной конвергенции
31960	65.0° W	33.8° S	0.212	Полярный фронт	42.5° E	21.8° N	-0.261	ВЗК (ITCZ)	100.0° E	8.5° N	0.268	ВЗК (ITCZ)/ Муссон
31909	6.0° W	66.8° S	0.206	Арктический фронт	146.0° E	19.8° N	0.244	ВЗК (ITCZ)	99.0° E	5.2° N	0.233	ВЗК (ITCZ)/ Муссон
31915	157.8° W	27.0° S	0.204	Полярный фронт / ЮТЭК	97.0° W	6.8° N	0.208	ВЗК (ITCZ)	114.5° E	7.0° S	0.234	ВЗК (ITCZ)
31931	35.5° W	64.2° N	0.209	Арктический фронт	106.2° W	31.2° N	0.178	ВЗК (ITCZ)/ Муссон	59.5° E	44.5° S	-0.215	Полярный фронт
31969	44.8° E	0.5° S	0.226	ВЗК (ITCZ)	42.8° E	22.2° N	-0.216	ВЗК (ITCZ)	100.0° E	8.5° N	0.267	ВЗК (ITCZ) / Муссон
31989	35.5° E	4.2° S	0.252	ВЗК (ITCZ)	10.8° E	60.0° S	0.185	Антарктический фронт	126.8° W	25.0° S	-0.228	Полярный фронт / ЮТЭК

272 территории, репрезентируемой метеостанциями 31960 («Владивосток-Гора»), 31909 («Терней»), 31915
273 («Пограничный»), 31931 («Свягино»), 31969 («Посыет»), 31989 («Преображение») Приморского УГМС, с
274 использованием данных о поле исходящего длинноволнового излучения (OLR) в качестве предиктора. В ходе
275 работы подтверждена основная гипотеза исследования: поле OLR является эффективным инструментом для
276 выявления удаленных предиктивных областей, статистически значимо связанных с режимом увлажнения на
277 конкретной территории. Выявленные связи имеют четкую физическую интерпретацию, связанную с влиянием
278 крупномасштабных климатических явлений [6, 15, 26].

279 Проведенный анализ позволил выделить конкретные географические регионы и временные лаги (7,
280 14, 21 месяц), которые обладают наибольшей прогностической ценностью для оценки вероятности
281 экстремальных среднемесячных осадков на территории Приморского края. Установлено, что наиболее
282 значимые оценки обеспечивает мониторинг аномалий OLR в регионе Юго-Восточной Азии с опережением в
283 21 месяц. Полученные результаты создают основу для разработки статистической модели оценки
284 экстремальных осадков, учитывающей как непосредственную связь «конвекция-осадки», так и сложные
285 пространственно-временные телесвязи в системе атмосфера-океан.

287 **Благодарности.** Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и
288 высшего образования РФ в рамках темы Государственного задания Тихоокеанского института географии
289 Дальневосточного отделения Российской академии наук FWMW-2025-0004 «Условия и механизмы
290 формирования экстремальных дождевых паводков на реках юга Дальнего Востока России».

291 **Acknowledgements.** The research was done under financial support of the Ministry of Science and High
292 Education of Russia in the framework of the Governmental Contract FWMW-2025-0004 “Background and
293 Regularities of Extreme Rainfall Floods Formation in the Rivers at Pacific Russia” for Pacific Geographical Institute
294 FEB RAS.

295 Авторы:

296 Катрасов Сергей Валериевич, кандидат географических наук, научный сотрудник Федерального
297 государственного бюджетного учреждения науки «Тихоокеанский Институт Географии
298 Дальневосточного отделения Российской Академии Наук»

299 Шамов Владимир Владимирович, доктор географических наук, главный научный сотрудник
300 Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Тихоокеанский Институт Географии
301 Дальневосточного отделения Российской Академии Наук»

302 **Литература**

- 303
304
305
306
307 1. МГЭИК, 2022: Изменение климата 2022: Последствия, адаптация и уязвимость. Вклад Рабочей группы II
308 в Шестой оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата [Climate
309 Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment
310 Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change]. / Под ред. [Eds.] Х.-О. Пёртнера, Д.К. Робертса,
311 М. Тиньора, Э.С. Полокранца, М. Минтенбек, А. Алегра, К. Рей, Б. Бриджа, Л. Дж. Шустер, С. Л. Коннорс.
312 — Кембридж, Великобритания и Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США: Издательство Кембриджского
313 университета, 2022. — С. 3-33. DOI: 10.1017/9781009325844.
- 314 2. Климатическая доктрина Российской Федерации: утв. Указом Президента Российской Федерации от 26
315 октября 2023 г. № 812.
- 316 3. Флато Г., Мароттке Й., Абиодун Б., Браконно П., Чоу С. Ч., Коллинз У., Кокс П., Дриуэш Ф., Эмори С.,
317 Эйринг В., Форест К., Глеклер П., Гийярди Э., Якоб К., Катцов В., Ризон К., Руммукайнен М. Оценка
318 климатических моделей [Evaluation of Climate Models] // Изменение климата 2013: Физическая научная
319 основа. Вклад Рабочей группы I в Пятый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по
320 изменению климата [Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the
321 Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change]. / Под ред. [Eds.] Т.Ф. Стокер, Д.
322 Цинь, Г.-К. Платтнер, М. Тигнор, С.К. Аллен, Дж. Бошунг, А. Науэльс, Ю. Ся, В. Бекс, П.М. Мидгли. —
323 Кембридж, Великобритания и Нью-Йорк, США: Издательство Кембриджского университета, 2013.
- 324 4. Кендон М., Маккарти М., Йевреева С., Мэтьюс А., Легг Т. Состояние климата Великобритании в 2017 г.
325 [State of the UK climate 2017] // Международный журнал климатологии [International Journal of Climatology].
326 2018. Т. 38. № S1. С. 1–35. DOI: 10.1002/joc.5798.
- 327 5. Хокинс Э., Саттон Р. Потенциал сужения неопределенности региональных климатических прогнозов [The
328 Potential to Narrow Uncertainty in Regional Climate Predictions] // Бюллетень Американского
329 метеорологического общества [Bulletin of the American Meteorological Society]. 2009. Т. 90. № 8. С. 1095–
330 1107. DOI: 10.1175/2009BAMS2607.1.
- 331 6. Либман Б., Смит К. А. Описание полного (интерполированного) набора данных по уходящей
332 длинноволновой радиации [Description of a Complete (Interpolated) Outgoing Longwave Radiation Dataset] //
333 Бюллетень Американского метеорологического общества [Bulletin of the American Meteorological Society].
334 1996. Т. 77. № 6. С. 1275–1277.

- 335 7. Рой А., Хаммер А., Хайнеманн Д., Люнсдорф О., Лесака Х. Влияние тропических конвективных условий
336 на прогнозирование солнечной радиации на основе векторов движения облаков [Impact of tropical
337 convective conditions on solar irradiance forecasting based on cloud motion vectors] // Письма об экологических
338 исследованиях [Environmental Research Letters]. 2022. Т. 17. № 6. DOI: 10.1088/1748-9326/ac94e6.
- 339 8. Окоши К., Судзуки Х. Исследование сезонных прогнозов на основе тропической и субтропической
340 конвективной активности [Research on seasonal forecasts based on tropical and subtropical convective activity]
341 // Материалы симпозиума «Долгосрочный прогноз и общая циркуляция атмосферы» (19.01.2024 г.). —
342 [Япония], 2024. — URL: https://www.metsoc.jp/default/wp-content/uploads/2024/03/6_okoshi.pdf (дата
343 обращения: 10.10.2025).
- 344 9. Климат Владивостока / под ред. Г. В. Свинохова; ДВНИГМИ. — Л.: Гидрометеиздат, 1983. — 248 с.
- 345 10. Херсбах Х., Белл Б., Беррисфорд П., Биавати Г., Хораньи А., Муньос Сабатер Х., Николас Дж., Пьюби К.,
346 Раду Р., Розум И., Схеперс Д., Симмонс А., Соци К., Ди Д., Тело Ж.-Н. [Hersbach H., Bell B., Berrisford P.,
347 Biavati G., Horányi A., Muñoz Sabater J., Nicolas J., Peubeu C., Radu R., Rozum I., Schepers D., Simmons A.,
348 Soci C., Dee D., Théraput J.-N.] Среднемесячные данные ERA5 на отдельных уровнях с 1940 года по
349 настоящее время [ERA5 monthly averaged data on single levels from 1940 to present]. — База данных
350 климатических данных Copernicus Climate Change Service (C3S), 2023. — DOI: 10.24381/cds.f17050d7 (дата
351 обращения: 15.10.2025).
- 352 11. Сингх Р., Таплиал П. К., Киштавал К. М., Пал П. К., Джоши П. К. Новая методика оценки уходящей
353 длинноволновой радиации с использованием измерений в инфракрасном окне и канале водяного пара
354 радиометра высокого разрешения Kalpana [A new technique for estimating outgoing longwave radiation using
355 infrared window and water vapor radiances from Kalpana very high resolution radiometer] // Письма о
356 геофизических исследованиях [Geophysical Research Letters]. 2007. Т. 34. Вып. 23. L23815. DOI:
357 10.1029/2007GL031715.
- 358 12. Уилкс Д. С. Статистические методы в науках об атмосфере [Statistical methods in the atmospheric sciences].
359 — 3-е изд. — Академик Пресс [Academic Press], 2011. — 676 с.
- 360 13. Чандлер Р. Э., Скотт Э. М. Статистические методы обнаружения и анализа трендов в науках об
361 окружающей среде [Statistical Methods for Trend Detection and Analysis in the Environmental Sciences]. —
362 Джон Уайли и Санз [John Wiley & Sons], 2011. — 398 с.
- 363 14. Тренберт К. Е. Межправительственная группа экспертов по изменению климата [Intergovernmental Panel
364 on Climate Change] // Энциклопедия наук об атмосфере [Encyclopedia of Atmospheric Sciences]. / гл. ред.
365 Дж. Р. Норт [ed.-in-chief G. R. North], ред. Дж. Пайл, Ф. Чжан [eds. J. Pyle, F. Zhang]. — 2-е изд. — 2015. —
366 Т. 2. — С. 90–94.
- 367 15. Чжан Ц. Маддена–Джулиана осцилляция: связь погоды и климата [Madden–Julian Oscillation: Bridging
368 Weather and Climate] // Бюллетень Американского метеорологического общества [Bulletin of the American
369 Meteorological Society]. 2013. Т. 94. № 12. С. 1849–1870.
- 370 16. Кенуй М. Х. Связанные измерения [Associated Measurements]. — Баттервортс [Butterworths], 1952. — 242
371 с.
- 372 17. Бретертон К. С., Видманн М., Дымников В. П., Уоллес Дж. М., Бладэ И. Эффективное число
373 пространственных степеней свободы изменяющегося во времени поля [The Effective Number of Spatial
374 Degrees of Freedom of a Time-Varying Field] // Journal of Climate. 1999. Т. 12. № 7. С. 1990–2009.
- 375 18. Уилер М. К., Хендон Х. Х. Многофакторный индекс МДО для всех сезонов в реальном времени [An all-
376 season real-time multivariate MJO index] // Ежемесячный обзор погоды [Monthly Weather Review]. 2004. Т.
377 132. № 8. С. 1917–1932.
- 378 19. Чжан Ц. Маддена–Джулиана осцилляция [Madden-Julian oscillation] // Обзоры по геофизике [Reviews of
379 Geophysics]. 2005. Т. 43. Вып. 2. RG2003. DOI: 10.1029/2004RG000158.
- 380 20. Мэдден Р. А., Джулиан П. Р. Обнаружение 40–50-дневных колебаний зонального ветра в тропической части
381 Тихого океана [Detection of a 40–50 day oscillation in the zonal wind in the tropical Pacific] // Науки об
382 атмосфере [Journal of the Atmospheric Sciences]. 1971. Т. 28. № 5. С. 702–708.
- 383 21. Мэдден Р. А., Джулиан П. Р. Описание глобальных циркуляционных ячеек в тропиках с периодом 40–50
384 дней [Description of global-scale circulation cells in the tropics with a 40–50 day period] // Науки об атмосфере
385 [Journal of the Atmospheric Sciences]. 1972. Т. 29. № 6. С. 1109–1123.
- 386 22. Ханна У., Мейпс Б., Эльзессер Г. Лагранжевый взгляд на динамику влажности во проекта DYNAMO [A
387 lagrangian view of moisture dynamics during DYNAMO] // Науки об атмосфере [Journal of the Atmospheric
388 Sciences]. 2015. Т. 73. № 1. С. 1967–1986. DOI: 10.1175/JAS-D-15-0243.1.
- 389 23. Лайвзи Р. Э., Чен В. Й. Статистическая значимость поля и ее определение методом Монте-Карло [Statistical
390 field significance and its determination by Monte Carlo techniques] // Ежемесячный обзор погоды [Monthly
391 Weather Review]. 1983. Т. 111. № 1. С. 46–59.
- 392 24. Уилкс Д. С. «Точечная штриховка показывает статистически значимые точки сетки»: Как результаты
393 исследований routinely преувеличиваются и чрезмерно интерпретируются, и что с этим делать [The
394 stippling shows statistically significant grid points: How research results are routinely overstated and
395 overinterpreted, and what to do about it] // Бюллетень Американского метеорологического общества [Bulletin
396 of the American Meteorological Society]. 2016. Т. 97. № 12. С. 2263–2273.

- 397 25. Уоллес Дж. М., Хоббс П. В. Наука об атмосфере: вводный обзор [Atmospheric science: an introductory
398 survey]. — 2-е изд. — Академик Пресс [Academic Press], 2006. — 483 с.
- 399 26. Тренберт К. Э., Бранстатор Г. У., Кароли Д., Кумар А., Лау Н.-Ч., Ропелевски Ч. Прогресс в понимании и
400 моделировании глобальных телесвязей, связанных с тропической температурой поверхности моря
401 [Progress during TOGA in understanding and modeling global teleconnections associated with tropical sea surface
402 temperatures] // Журнал геофизических исследований: Океаны [Journal of Geophysical Research: Oceans].
403 1998. Т. 103. № С7. С. 14291–14324.
- 404 27. Мэтьюс А. Дж. Механизмы распространения осцилляции Маддена–Джулиана [Propagation mechanisms for
405 the Madden–Julian oscillation] // Ежеквартальный журнал Королевского метеорологического общества
406 [Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society]. 2000. Т. 126. № 569. С. 2637–2651.
- 407 28. Витар Ф., Робертсон А. У. Проект прогнозирования от субсезонных до сезонных масштабов (S2S) и
408 прогнозирование экстремальных явлений [The sub-seasonal to seasonal prediction project (S2S) and the
409 prediction of extreme events] // NPJ Климат и науки об атмосфере [NPJ Climate and Atmospheric Science].
410 2018. Т. 1. Ст. 3. С. 1–7.
- 411 29. Уайт К., Карлсен Х., Робертсон А., Кляйн Р., Лазо Дж., Кумар А., Витар Ф., Перес Э., Рэй А., Мюррей В.,
412 Бхавани С., Маклауд Д., Джеймс Р., Флеминг Л., Морс А., Эгген Б., Грэм Р., Чельстрём Э., Беккер Э., Зебьяк
413 С. Потенциальные применения прогнозов от субсезонных до сезонных масштабов [Potential applications of
414 subseasonal-to-seasonal (S2S) predictions] // Метеорологические приложения [Meteorological Applications].
415 2017. Т. 24. № 3. С. 315–325. DOI: 10.1002/met.1654.
- 416 30. ван дер Лоо М. П. Й., де Йонге Э. Изучение RStudio для статистических вычислений в R [Learning RStudio
417 for R Statistical Computing]. — Пакт Паблицинг [Packt Publishing], 2012. — 126 с.
- 418 31. Хоскинс Б. Дж., Ходжес К. И. Новый взгляд на штормовые треки Южного полушария [A New Perspective
419 on Southern Hemisphere Storm Tracks] // Journal of Climate. 2005. Т. 18. № 20. С. 4108–4129.
- 420 32. Серрез М. К., Барри Р. Г. Климатическая система Арктики [The Arctic Climate System]. — 2-е изд. —
421 Кембридж: Издательство Кембриджского университета [Cambridge University Press], 2014. — 404 с.
- 422 33. Карлсон Т. Н. Погодные системы умеренных широт [Mid-Latitude Weather Systems]. — ХарперКоллинз
423 Академик [HarperCollins Academic], 1991. — 507 с.
- 424 34. Дин Й., Чань Дж. С. Л. Летний восточноазиатский муссон: обзор [The East Asian summer monsoon: an
425 overview] // Метеорология и атмосферная физика [Meteorology and Atmospheric Physics]. 2005. Т. 89. № 1.
426 С. 117–142.
- 427 35. Шапиро М. А., Гронас С. Жизненные циклы внетропических циклонов [The Life Cycles of Extratropical
428 Cyclones]. — Бостон: Американское метеорологическое общество [American Meteorological Society], 1999.
429 — 359 с.
- 430 36. Кинг Дж. К., Тёрнер Дж. Метеорология и климатология Антарктики [Antarctic Meteorology and
431 Climatology]. — Кембридж: Издательство Кембриджского университета [Cambridge University Press], 1997.
432 — 409 с.
- 433 37. Филандер Дж. Ниньо, Ла-Ниња и Южная осцилляция [El Niño, La Niña, and the Southern Oscillation]. —
434 Кембридж: Издательство Кембриджского университета [Cambridge University Press], 1990. — 289 с.
- 435 38. Макфейден М., Зебьяк С., Гланц М. Эль-Ниньо–Южная осцилляция как объединяющая концепция в науках
436 о Земле [ENSO as an Integrating Concept in Earth Science] // Наука [Science]. 2006. Т. 314. № 5806. С. 1740–
437 1745. DOI: 10.1126/science.1132588.
- 438 39. Садж Н. Х., Госвами Б. Н., Винаячандрам П. Н., Ямагата Т. Дипольная мода в тропической части
439 Индийского океана [A dipole mode in the tropical Indian Ocean] // Природа [Nature]. 1999. Т. 401. № 6751. С.
440 360–363.
- 441 40. Третий оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской
442 Федерации. Общее резюме. — СПб.: Научно-технические технологии, 2022. — 124 с.
- 443 41. Скрыльник Г. П. Аномальные явления и геоэкологическая обстановка российского Дальнего Востока //
444 Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Науки о Земле. 2021. Т. 21. Вып. 3. С. 158–167.
445 DOI: 10.18500/1819-7663-2021-21-3-158-167.
- 446 42. Гершунов А., Каян Д. Р. Частота сильных ежедневных осадков на территории смежных Соединенных
447 Штатов: источники климатической изменчивости и сезонной предсказуемости [Heavy Daily Precipitation
448 Frequency over the Contiguous United States: Sources of Climatic Variability and Seasonal Predictability] //
449 Journal of Climate. 2003. Т. 16. № 16. С. 2752–2765. DOI: 10.1175/1520-
450 0442(2003)016<2752:HDPFOT>2.0.CO;2.
- 451 43. Мсэмо Н., Грассо В. [Msemo N., Grasso V.] СОСТОЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ СЛУЖБ 2020:
452 ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ И СИСТЕМЫ РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ [STATE OF CLIMATE
453 SERVICES 2020: RISK INFORMATION AND EARLY WARNING SYSTEMS]. — ВМО [WMO], 2020. — 38
454 с.

455

References

- 456 1. IPCC. (2022). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II*
457 *to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press.
458 DOI:10.1017/9781009325844

- 459 2. Russian Federation. (2023). *Climate Doctrine of the Russian Federation* (Approved by Decree of the President
460 of the Russian Federation No. 812 of October 26, 2023).
- 461 3. Flato, G., Marotzke, J., Abiodun, B., Braconnot, P., Chou, S. C., Collins, W., Cox, P., Driouech, F., Emori, S.,
462 Eyring, V., Forest, C., Gleckler, P., Guilyardi, E., Jakob, C., Kattsov, V., Reason, C., & Rummukainen, M.
463 (2013). Evaluation of Climate Models. In T.F. Stocker, D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J.
464 Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex, & P.M. Midgley (Eds.), *Climate Change 2013: The Physical Science*
465 *Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on*
466 *Climate Change*. Cambridge University Press.
- 467 4. Kendon, M., McCarthy, M., Jevrejeva, S., Matthews, A., & Legg, T. (2018). State of the UK Climate
468 2017. *International Journal of Climatology*, *38*(S1), 1–35. <https://doi.org/10.1002/joc.5798>
- 469 5. Hawkins, E., & Sutton, R. (2009). The Potential to Narrow Uncertainty in Regional Climate Predictions. *Bulletin*
470 *of the American Meteorological Society*, *90*(8), 1095–1107. <https://doi.org/10.1175/2009BAMS2607.1>
- 471 6. Liebmann, B., & Smith, C. A. (1996). Description of a Complete (Interpolated) Outgoing Longwave Radiation
472 Dataset. *Bulletin of the American Meteorological Society*, *77*(6), 1275–1277.
- 473 7. Roy, A., Hammer, A., Heinemann, D., Lünsdorf, O., & Lezaca, J. (2022). Impact of Tropical Convective
474 Conditions on Solar Irradiance Forecasting Based on Cloud Motion Vectors. *Environmental Research*
475 *Letters*, *17*(6), 064035. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac94e6>
- 476 8. Okoshi, K., & Suzuki, H. (2024, January 19). *Research on Seasonal Forecasts Based on Tropical and*
477 *Subtropical Convective Activity* [Conference presentation]. Symposium on Long-Term Forecast and General
478 Atmospheric Circulation, Japan. [https://www.metsoc.jp/default/wp-](https://www.metsoc.jp/default/wp-content/uploads/2024/03/6_okoshi.pdf)
479 [content/uploads/2024/03/6_okoshi.pdf](https://www.metsoc.jp/default/wp-content/uploads/2024/03/6_okoshi.pdf) (Accessed: 10.10.2025)
- 480 9. Svinukhov, G. V. (Ed.). (1983). *Climate of Vladivostok*. Far East Research Institute of Hydrometeorological
481 Information (DVNIGMI); Gidrometeoizdat.
- 482 10. Hersbach, H., Bell, B., Berrisford, P., Biavati, G., Horányi, A., Muñoz Sabater, J., Nicolas, J., Peubey, C., Radu,
483 R., Rozum, I., Schepers, D., Simmons, A., Soci, C., Dee, D., & Thépaut, J.-N. (2023). *ERA5 monthly averaged*
484 *data on single levels from 1940 to present*. Copernicus Climate Change Service (C3S) Climate Data Store
485 (CDS). <https://doi.org/10.24381/cds.fl7050d7> (Accessed: 15.10.2025)
- 486 11. Singh, R., Thapliyal, P. K., Kishtawal, C. M., Pal, P. K., & Joshi, P. C. (2007). A New Technique for Estimating
487 Outgoing Longwave Radiation Using Infrared Window and Water Vapor Radiances from Kalpana Very High
488 Resolution Radiometer. *Geophysical Research Letters*, *34*(23),
489 L23815. <https://doi.org/10.1029/2007GL031715>
- 490 12. Wilks, D. S. (2011). *Statistical Methods in the Atmospheric Sciences* (3rd ed.). Academic Press.
- 491 13. Chandler, R. E., & Scott, E. M. (2011). *Statistical Methods for Trend Detection and Analysis in the*
492 *Environmental Sciences*. John Wiley & Sons.
- 493 14. Trenberth, K. E. (2015). Intergovernmental Panel on Climate Change. In G. R. North (Ed.-in-Chief), J. Pyle, &
494 F. Zhang (Eds.), *Encyclopedia of Atmospheric Sciences* (2nd ed., Vol. 2, pp. 90–94). Academic Press.
- 495 15. Zhang, C. (2013). Madden–Julian Oscillation: Bridging Weather and Climate. *Bulletin of the American*
496 *Meteorological Society*, *94*(12), 1849–1870.
- 497 16. Quenouille, M. H. (1952). *Associated Measurements*. Butterworths.
- 498 17. Bretherton, C. S., Widmann, M., Dymnikov, V. P., Wallace, J. M., & Bladé, I. (1999). The Effective Number of
499 Spatial Degrees of Freedom of a Time-Varying Field. *Journal of Climate*, *12*(7), 1990–2009.
- 500 18. Wheeler, M. C., & Hendon, H. H. (2004). An All-Season Real-Time Multivariate MJO Index. *Monthly Weather*
501 *Review*, *132*(8), 1917–1932.
- 502 19. Zhang, C. (2005). Madden-Julian Oscillation. *Reviews of Geophysics*, *43*(2),
503 RG2003. <https://doi.org/10.1029/2004RG000158>
- 504 20. Madden, R. A., & Julian, P. R. (1971). Detection of a 40–50 Day Oscillation in the Zonal Wind in the Tropical
505 Pacific. *Journal of the Atmospheric Sciences*, *28*(5), 702–708.
- 506 21. Madden, R. A., & Julian, P. R. (1972). Description of Global-Scale Circulation Cells in the Tropics with a 40–50
507 Day Period. *Journal of the Atmospheric Sciences*, *29*(6), 1109–1123.
- 508 22. Hannah, W. M., Mapes, B. E., & Elsaesser, G. S. (2016). A Lagrangian View of Moisture Dynamics during
509 DYNAMO. *Journal of the Atmospheric Sciences*, *73*(5), 1967–1986. [https://doi.org/10.1175/JAS-D-15-](https://doi.org/10.1175/JAS-D-15-0243.1)
510 [0243.1](https://doi.org/10.1175/JAS-D-15-0243.1)
- 511 23. Livezey, R. E., & Chen, W. Y. (1983). Statistical Field Significance and Its Determination by Monte Carlo
512 Techniques. *Monthly Weather Review*, *111*(1), 46–59.
- 513 24. Wilks, D. S. (2016). "The Stippling Shows Statistically Significant Grid Points": How Research Results Are
514 Routinely Overstated and Overinterpreted, and What to Do About It. *Bulletin of the American Meteorological*
515 *Society*, *97*(12), 2263–2273.
- 516 25. Wallace, J. M., & Hobbs, P. V. (2006). *Atmospheric Science: An Introductory Survey* (2nd ed.). Academic Press.
- 517 26. Trenberth, K. E., Branstator, G. W., Karoly, D., Kumar, A., Lau, N.-C., & Ropelewski, C. F. (1998). Progress
518 during TOGA in Understanding and Modeling Global Teleconnections Associated with Tropical Sea Surface
519 Temperatures. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, *103*(C7), 14291–14324.
- 520 27. Matthews, A. J. (2000). Propagation Mechanisms for the Madden–Julian Oscillation. *Quarterly Journal of the*
521 *Royal Meteorological Society*, *126*(569), 2637–2651.

- 522 28. Vitart, F., & Robertson, A. W. (2018). The Sub-Seasonal to Seasonal Prediction Project (S2S) and the Prediction
523 of Extreme Events. *npj Climate and Atmospheric Science*, *1*³, 3. <https://doi.org/10.1038/s41612-018-0013-0>
- 524 29. White, C. J., Carlsen, H., Robertson, A. W., Klein, R. J., Lazo, J. K., Kumar, A., Vitart, F., Perez, E. R., Ray, A.
525 J., Murray, V., Bharwani, S., MacLeod, D., James, R., Fleming, L., Morse, A. P., Eggen, B., Graham, R.,
526 Kjellström, E., Becker, E., ... Zebiak, S. E. (2017). Potential Applications of Subseasonal-to-Seasonal (S2S)
527 Predictions. *Meteorological Applications*, *24*⁽³⁾, 315–325. <https://doi.org/10.1002/met.1654>
- 528 30. van der Loo, M. P. J., & de Jonge, E. (2012). *Learning RStudio for R Statistical Computing*. Packt Publishing.
- 529 31. Hoskins, B. J., & Hodges, K. I. (2005). A New Perspective on Southern Hemisphere Storm Tracks. *Journal of*
530 *Climate*, *18*⁽²⁰⁾, 4108–4129.
- 531 32. Serreze, M. C., & Barry, R. G. (2014). *The Arctic Climate System* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- 532 33. Carlson, T. N. (1991). *Mid-Latitude Weather Systems*. HarperCollins Academic.
- 533 34. Ding, Y., & Chan, J. C. L. (2005). The East Asian Summer Monsoon: An Overview. *Meteorology and*
534 *Atmospheric Physics*, *89*^(1–4), 117–142. <https://doi.org/10.1007/s00703-005-0125-z>
- 535 35. Shapiro, M. A., & Grønås, S. (Eds.). (1999). *The Life Cycles of Extratropical Cyclones*. American
536 Meteorological Society.
- 537 36. King, J. C., & Turner, J. (1997). *Antarctic Meteorology and Climatology*. Cambridge University Press.
- 538 37. Philander, S. G. (1990). *El Niño, La Niña, and the Southern Oscillation*. Academic Press.
- 539 38. McPhaden, M. J., Zebiak, S. E., & Glantz, M. H. (2006). ENSO as an Integrating Concept in Earth
540 Science. *Science*, *314*⁽⁵⁸⁰⁶⁾, 1740–1745. <https://doi.org/10.1126/science.1132588>
- 541 39. Saji, N. H., Goswami, B. N., Vinayachandran, P. N., & Yamagata, T. (1999). A Dipole Mode in the Tropical
542 Indian Ocean. *Nature*, *401*⁽⁶⁷⁵¹⁾, 360–363. <https://doi.org/10.1038/43854>
- 543 40. Roshydromet. (2022). *The Third Assessment Report on Climate Change and Its Consequences on the Territory*
544 *of the Russian Federation. General Summary*. St. Petersburg: Naukoemkie Tekhnologii.
- 545 41. Skryl'nik, G. P. (2021). Anomalous Phenomena and Geoecological Situation in the Russian Far East. *Izvestiya of*
546 *Saratov University. Earth Sciences Series*, *21*⁽³⁾, 158–167. [https://doi.org/10.18500/1819-7663-2021-21-3-](https://doi.org/10.18500/1819-7663-2021-21-3-158-167)
547 [158-167](https://doi.org/10.18500/1819-7663-2021-21-3-158-167)
- 548 42. Gershunov, A., & Cayan, D. R. (2003). Heavy Daily Precipitation Frequency over the Contiguous United States:
549 Sources of Climatic Variability and Seasonal Predictability. *Journal of Climate*, *16*⁽¹⁶⁾, 2752–
550 2765. [https://doi.org/10.1175/1520-0442\(2003\)016<2752:HDPFOT>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0442(2003)016<2752:HDPFOT>2.0.CO;2)
- 551 43. Msemo, H., & Grasso, V. (2020). *2020 State of Climate Services: Risk Information and Early Warning*
552 *Systems* (WMO-No. 1252). World Meteorological Organization.